

IV CONVEGNO INTERNAZIONALE E INTERDISCIPLINARE
SU IMMAGINI E IMMAGINAZIONE
4th INTERNATIONAL AND INTERDISCIPLINARY CONFERENCE
ON IMAGES AND IMAGINATION

IMG23

PUBLICA ISBN 978 88 99586 32 4

IMG23

4th INTERNATIONAL AND INTERDISCIPLINARY CONFERENCE
ON IMAGES AND IMAGINATION

PUBLICA

A cura di / Edited by
Stefano Brusaporci, Pamela Maiezza, Adriana Marra
Ilaria Trizio, Francesca Savini, Alessandra Tata

IMG23

Atti del IV Convegno Internazionale e Interdisciplinare
su Immagini e Immaginazione

Proceedings of 4th International and Interdisciplinary
Conference on Images and Imagination

PUBLICA

PUBLICA

SHARING KNOWLEDGE

IMG23

Atti del IV Convegno Internazionale e Interdisciplinare
su Immagini e Immaginazione

Proceedings of 4th International and Interdisciplinary Conference
on Images and Imagination

a cura di / edited by:
Stefano Brusaporci (c)
Pamela Maiezza
Adriana Marra
Ilaria Trizio
Francesca Savini
Alessandra Tata

Tutti i contributi sono stati sottoposti a *Double Blind Peer Review* e sono pubblicati con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International License. All papers were subjected to Double Blind Peer Review and are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.

© PUBLICA, Alghero, 2023
ISBN 978 88 99586 32 4
ebook ISBN 978 88 99586 32 4
Pubblicazione Luglio 2023

www.publicapress.it

con il patrocinio di/under the patronage of:

**IV CONVEGNO INTERNAZIONALE E INTERDISCIPLINARE
SU IMMAGINI E IMMAGINAZIONE**

4th INTERNATIONAL AND INTERDISCIPLINARY CONFERENCE
ON IMAGES AND IMAGINATION

IMG23

IV CONVEGNO INTERNAZIONALE E INTERDISCIPLINARE
SU IMMAGINI E IMMAGINAZIONE
4th INTERNATIONAL AND INTERDISCIPLINARY CONFERENCE
ON IMAGES AND IMAGINATION

IMG23

IMAGIN(G)
HERITAGE

Atti del Convegno | Proceedings

REVIEWERS

REVISORI

Alessandra De Nicola

Alessandra Tata

Alessandro Basso

Alessandro Luigini

Carlo Battini

Caterina Palestini

Daniele Rossi

Daniele Villa

Donato Di Ludovico

Enrico Cicalò

Fabio Colonnese

Francesca Picchio

Francesco Maggio

Giovanni Caffio

Giuseppe Amoruso

Ilaria Trizio

Luigi Corniello

Manuela Piscitelli

Maria Laura Rossi

Marinella Arena

Massimiliano Lo Turco

Maurizio Bocconcino

Menchetelli Valeria

Paola Raffa

Pierpaolo D'Agostino

Ramona Quattrini

Roberta Spallone

Rossella Salerno

Sofia Menconero

Valeria Cera

Vincenza Garofalo

Vincenzo Cirillo

**IMAGIN(G)
HERITAGE**

IMAGIN(G) HERITAGE

A partire dal XXI secolo, gli studi ed i documenti dedicati al patrimonio hanno sempre più messo in evidenza il ruolo svolto dalle popolazioni, comunità, dagli abitanti, utenti – e quindi al contempo anche dal rapporto tra studiosi e persone – nella definizione del patrimonio stesso.

Al contempo si è sviluppata la coscienza dell'importanza delle dimensioni intangibili dell'heritage, da intendersi non in opposizione alle sue manifestazioni fisiche – testimoni immanenti dei valori storici, estetici, culturali, d'uso, etc. – ma a sviluppare un dialogo inclusivo, complesso ed interconnesso, dove la realtà ontologica mantiene un ruolo critico nel rapporto multidirezionale con le sue epifanie.

Il concetto di heritage viene ad assumere la natura di un "discorso", cioè un atto di comunicazione partecipativo, secondo un percorso di "heritage making", dove il paradigma visivo ha un ruolo consustanziale a quello verbale. Questo è anche favorito dalle pratiche introdotte nella quotidianità dalla Digitalità, ed in tal senso le ICT rinnovano fenomeni di "pictorial turn".

Certamente la nozione di heritage trae origine dal passaggio nel tempo del bene, cioè il suo essere nel tempo, e pertanto giocano un ruolo essenziale i concetti di "storia" e di "memoria", che pongono relative questioni in merito alla visualizzazione del presente e del passato.

Negli ultimi anni si sono succeduti molti convegni incentrati sulle tecnologie per il rilievo e la digitalizzazione dei beni culturali; piuttosto questo convegno vuole porre l'attenzione sulla dimensione visuale del discorso sul patrimonio: non "heritage imaging" quanto piuttosto "immagina il patrimonio" / "un patrimonio di immagini", focalizzando l'attenzione sul ruolo delle immagini fisiche e mentali dell'heritage, e pertanto sul patrimonio di immagini, esse stesse heritage, che hanno per oggetto i beni comunque intesi.

Si tratta di una tematica che abbraccia molteplici campi, ed obiettivo del convegno è favorire un confronto, scambio e dialogo co-disciplinare..

Since the 21st century, the studies and documents dedicated to heritage have increasingly highlighted the inescapable role played by populations, communities, inhabitants, users – and therefore also on the relationship between scholars and people – in the definition and conservation of heritage.

At the same time, the awareness of the importance of intangible dimensions of heritage has risen. It must be understood not in opposition to its physical manifestations – immanent witnesses of historical, aesthetic, cultural, use values, etc. – but to develop an inclusive, complex, and interconnected dialogue, where the ontological reality maintains a critical role in the multidirectional relationship with its epiphanies.

The concept of heritage takes on the nature of a "discourse", that is an act of participatory communication, according to a path of "heritage making", where the visual paradigm has a consubstantial role with the verbal one. This is also favoured by the practices introduced into everyday life by Digitality, and in this sense the ICT renews phenomena of "pictorial turn".

Certainly, the notion of heritage originates from the passage through time of the asset, that is its being in time, and therefore the concepts of "history" and "memory" have an essential role, and they pose related questions regarding the visualisation of the present and the past.

In recent years there have been many conferences on technologies for cultural heritage survey and digitization, but this conference aims to focus on the visual dimension of the discourse on heritage: not "heritage imaging" but rather "imagine heritage" and "imaging heritage", focusing attention on the role of physical and mental images of heritage, themselves heritage, which have as their object the heritage in any way intended.

It is a theme that embraces multiple fields, and the aim of the conference is to encourage co-disciplinary confrontation, exchange, and dialogue.

TOPICS

Visual Heritage

Heritage Graphical Studies

Participatory Heritage

Heritage Education

Public Heritage

Heritage Interpretation and Presentation

Heritage Visual Storytelling

Heritage & Museum

Heritage & Archive

Digital Heritage

Heritage Extended Reality

Phygital Heritage

Essere nel tempo

Il frammento come dispositivo della visione

Being in time

The fragment as a vision device

Abstract

Il presente contributo intende indagare il rapporto tra il frammento e la sua rappresentazione ideologica partendo da una domanda: può essere utilizzato come dispositivo della visione recuperandone la dimensione intangibile? Esso è infatti in grado di offrire una visione unica del passato attraverso la ricostruzione dell'immagine originale. Grazie alla capacità di trasmettere informazioni e di evocare emozioni, è diventato uno strumento fondamentale nel processo di scoperta e di ricostruzione del passato.

Parole chiave

Fragments, Intangible Heritage, Heritage Education, Storytelling.

Abstract

This contribution intends to investigate the relationship between the fragment and its ideological representation starting from a question: can it be used as a vision device recovering its intangible dimension? It is in fact able to offer a unique vision of the past through the reconstruction of the original image. Thanks to the ability to transmit information and evoke emotions, it has become a fundamental tool in the process of discovering and reconstructing the past.

Keywords

Fragments, Intangible Heritage, Heritage Education, Storytelling.

«Che cosa cercano?» aveva chiesto lo scìa al genero.
«Sono studiosi, maestà, vengono dal Farang, l'Europa, e vogliono ricostruire la storia dell'umanità».
«E la storia dell'umanità è scritta nelle nostre ciotole rotte?»
«Ho parlato con loro, sostengono che la grande storia si celi in quei piccoli frammenti».

K. ABDOLAH, *Il re*, Milano 2012, p. 334

INTRODUZIONE

“Forse non era il momento. Forse io e te abbiamo un altro tempo” scriveva Italo Calvino!. In questa frase si riconosce la portata generatrice dell'asimmetria delle cose che non accadono, che permette il divenire di scenari del tutto inediti. La si chiama asincronia ed è proprio l'opposto dell'essere nel tempo. Ma perchè iniziare proprio dall'opposto? Definire l'opposto serve a chiarire il tema, forse. Un presupposto che i matematici definirebbero “per assurdo” e che invece è esso stesso design del pensiero per comprendere meglio le dinamiche in atto. Due opposti che creano la vita. Ma cosa centra l'asincronia nel nostro discorso? L'archeologia è spesso fatta di asimmetrie in divenire, di momenti in cui si è alla ricerca di qualcosa che l'atto della scoperta muta in un sincronismo perfetto, come nel caso degli studiosi del Farang e i frammenti di cui vanno alla ricerca. Che poi la grande storia, come afferma il genero allo scìa, possa celarsi in essi, rende questi manufatti dell'uomo altrettanto interessanti. Associando loro un valore, hanno assunto nel tempo un grande significato in quanto possono riflettere l'importanza di un preciso periodo storico. La loro utilità si estende anche al mondo dell'arte e della cultura, dove è usato come fonte di ispirazione e di riflessione sulla storia dell'umanità, permettendo il recupero del loro ruolo soprattutto nel modo in cui è possibile fruirli al fine di re-immaginare il passato. Essi sono accomunati da un'altra peculiare caratteristica: appartengono al tempo di chi li ha vissuti e questa temporalità si trasferisce ciclicamente ad ogni epoca. Essendo la parte più piccola di un tutto, un potenziale infranto che rimane testimone fedele dello scorrere del tempo, possiedono virtualmente la totalità di cui sono figli. Come le arti hanno bisogno di testimoni i frammenti non sfuggono a tale circostanza. C'è infatti una regola di sincronicità ciclica: perchè il frammento “esista” c'è bisogno dello sguardo dell'uomo che dia senso alla sua esistenza. Ma quest'ultima da sola non serve per testimoniare la propria presenza. Quanti di questi frammenti sono infatti lasciati a mò di rudere a conferma di un tempo passato, senza che vi sia ristabilita una connessione diretta col presente?

CURA, SINTESI E CONTEMPORANEITA'

Perchè ciò accada il frammento ha bisogno di cura, il che significa vivere l'azione nel presente, esserci, esistere nel tempo dell'azione in cui è permesso un senso condiviso, che genera una tensione emozionale tra noi e l'oggetto. Cura anteposta all'annosa disanima tra *conservazione* e *valorizzazione*, significa un atto di responsabilità e di premura verso di esso. La cura segue un progetto, una via che si sviluppa fra passato, presente e futuro; un'azione partecipata che offre una modalità di essere coinvolti. Il frammento infatti vive nell'esperienza estetica di ciascuno, che è di fatto un viaggio individuale. Eppure questi frammenti pur esercitando un grande fascino, possono a causa delle forme percepite come “classiche”, risultare “invisibili” alla coscienza cittadina, traslando così il problema sulla modalità in cui il frammento, e più in generale il patrimonio, è percepito dalla collettività. Il presente della vita del frammento è anche **sintesi** di

quel brevissimo istante che separa il “*presente del passato*” - che chiamiamo *memoria* - e il “*presente del futuro*” - che chiamiamo *speranza* (De Crescenzo, 1988). Le storie e i ricordi legati ad esso possono perdersi nelle linee del tempo, e ricostruirne una biografia rappresenta la modalità attraverso cui la cura si trasferisce dall'uomo al frammento stesso, donandogli così una vita altra sia essa museale o non. Ma la cura non ha a che fare con l'istituzione in sé, ha a che fare con le persone. Non è un caso che quando si attivano forme di recupero dell'identità collettiva, come nel caso del patrimonio immateriale, ci si riappropria di un'identità che in fondo ci è sempre appartenuta e che si cerca di recuperare.

“[...] al di là dei frammenti – e meglio ancora al di là dei frammenti ricomposti negli originari manufatti – ci sono gli uomini del passato, ovvero coloro che hanno voluto, ideato, prodotto, distribuito, usato, a volte riusato più volte con funzioni diverse, e infine scartato quei manufatti, creando quindi le condizioni per cui noi li possiamo ritrovare in forma di “reperti” nella stratificazione archeologica del terreno [...]” (Zanini, 2019).

Il frammento può essere anche uno strumento per risalire alla totalità di cui è figlio e dalla totalità alla globalità in cui esso era calato. Ma quanti hanno la capacità di ricostruire e contestualizzare ciò che osservano? In questo esercizio ermeneutico la tecnologia può aiutarci, in quanto diventa strumento di riattualizzazione, perché pur lasciando intatto il fascino di un passato antico, diventa strumento di narrazione nel presente. Rappresenta il tramite attraverso cui si creano ambienti relazionali, osmotici tra frammento e media, che contribuiscono a dare forma al modo attraverso cui può avvenire il processo di riappropriazione in quello che Christian Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino, chiama **Umanesimo Digitale** (SNS Humanities, 2020), una nuova epoca che ascrive a suggello della **contemporaneità** i dispositivi della visione (Agamben, 2006) e i media in generale, in un rapporto dialogico fortemente condizionato dal recupero di una memoria preventiva che diventa anche digitale.

VISIONE E DISPOSITIVO

Cura, sintesi e contemporaneità rappresentano diverse modalità di riconoscere al frammento il suo *status* di essere nel tempo presente e l'atto immaginifico del completamento e dell'interpretazione, può spingere verso un atto visionario e creativo alla pari di un qualsiasi dispositivo della visione, sebbene Cesare Brandi ci ricorda che *“[...] sarà esteticamente un rudere ogni avanzo di opera d'arte che non possa essere ricondotto all'unità potenziale senza che l'opera divenga una copia o un falso di se medesimo [...]”* (Brandi, 2000), portando così la testimonianza mutilata del frammento ad una ricostruzione che seppur mediata tecnologicamente crea sempre un altro sé dell'oggetto. La memoria digitale, – o l'altro sé dell'oggetto – pur realizzando di fatto una copia, consente di essere declinata secondo lo schema di: *download, remix, riutilizzo e condivisione*, donando così alla collettività la possibilità di aggiungere significati oltre quello strettamente biografico, recuperando quel dialogo tra passato e presente che rende di fatto partecipi nel processo di comprensione. C'è ad esempio un aspetto interessante relativo all'etimologia latina della parola “aumentare” da cui traggono origine alcuni media. Aumentare ha la stessa radice del verbo augeo («accrescere», «aumentare») da cui anche auctor, cioè autore, che conformemente ai valori di augeo («produrre», «accrescere», «integrare», «ampliare», «rafforzare», «completare») nella tradizione latina, è colui che possiede capacità d'iniziativa. Se riusciamo attraverso la tecnologia ad «aumentare» anche l'emozione, la conoscenza, l'entusiasmo allora

diventiamo autori di un'eredità che possiamo condividere e meglio apprezzare e fare apprezzare. Eredità è proprio la traduzione di heritage, nel nostro caso intesa in senso culturale. La Convenzione di Faro chiama le popolazioni a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento dei valori dell'eredità culturale e invita gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni. Soggetti che la Convenzione all'art.2 definisce "comunità di eredità", costituite da "insiemi di persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici dell'eredità culturale, che desiderano, nell'ambito di un'azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future". Ecco quindi che l'uso di qualsivoglia tecnologia è solo una parte di un processo più grande che affonda le sue radici nel riconoscimento di valore al patrimonio culturale, nelle modalità attraverso cui lo osserviamo con il filtro delle tecnologie digitali, e nell'ambiente relazionale che questi due elementi concorrono a creare. Se non si attua questo processo di consapevolezza, c'è il rischio che la tecnologia non rielaborata culturalmente "aumenti" solamente se stessa.

CONCLUSIONI

Media e dispositivi della visione permettono di re-inventare l'informazione associata al frammento, facendo così assumere una sua caratteristica nuova materialità che non concerne più la sostanza fisica di cui esso è fatto bensì dalle relazioni che esso instaura con i media digitali. Nel caso dell'anastilosì, digitale e non (Maniello, 2023), tale circostanza è manifesta nel modo in cui il frammento recupera parte della materialità che il tempo aveva dissolto, consegnandolo ad una narrazione visuale di continuità. Basta questo per la riappropriazione? No certo, ma è l'inizio di un processo di cura che trasforma il frammento stesso in dispositivo della visione, abituati come siamo a guardare oggetti interi (Picone, 2012) esso inverte questa logica permettendo così una misura del tempo per trasformazioni subite e non solo per una diacronica successione di attimi. La memoria, trasforma questi frammenti in speranza della condivisione affinché si realizzi la simmetria in divenire, l'essere cioè nel tempo, che consente loro di essere percepiti dalla collettività non come un peso ma, parafrasando Newton, come spalle di giganti da cui poter vedere più lontano². Perché noi in fondo non siamo altro che il nostro passato e i sistemi di visione non fanno altro, pur con tecnologie contemporanee, che ricordarcelo.

NOTE

1. La frase è tratta dall'opera "Gli amori difficili".
2. La frase è la seguente: Se ho visto più lontano degli altri, è perché poggiavo sulle spalle di giganti (Isaac Newton).

REFERENCES

- Agamben, G. (2006). *Che cosa è un dispositivo?*. Roma: Nottetempo.
- Brandi, C. (2000). *Teoria del restauro*. Torino: Einaudi.
- De Crescenzo, L. (1998). *Il Tempo e la felicità*. Segrate: Mondadori.
- Maniello, D. (2023). *Augmented Heritage: dall'oggetto esposto all'oggetto narrato*. Brienza: Le Penseur.
- Picone, R. (2012). Il rudere architettonico nella storia del restauro. *CONFRONTI*, 0, 27-40.

SNS Humanities. (2020, July 9). *Christian Greco, Umanesimo Digitale - 9 luglio 2020* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ddZkYGy3dIs>

Zanini, E. (2019), Entangled ↔ Submerged: approcci archeologici alla frammentarietà della fonte. In C. Tristano (Ed.), *Frammenti di un discorso storico. Per una grammatica dell'aldilà del frammento* (p. 161). Spoleto: Fondazione Italiano di Studi sull'Alto Medioevo.